

АХБОРОТ ТИЗИМИ ҲАМДА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФЙДАЛАНГАН ҲОЛДА БАНК СЕКТОРИДАГИ КИБЕРЖИНОЯТЛАР

Мусаев Жасур Таирович

Сирдарё вилояти юридик техникуми
ўқув-методик бўлим бошлиғи

Jasur87adliya@gmail.com

Тел: +99899-642-64-07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107212>

Аннотация: Мақолада ахборот тизими ҳамда технологияларидан фойдаланган ҳолда банк секторидаги кибержиноятчилик муаммоси кўриб чиқилади, фирибгарлик фаолиятининг турлари ва усуллари акс эттирилган. Банк соҳасидаги кибержиноятларни аниқлаш ва уларга қарши курашишнинг асосий усуллари очиб берилган.

Калит сўзлар: кибержиноят, онлайн жиноятлар, банк иши, ахборот технологиялари, кибержиноятлар учун жиноий жавобгарлик.

XXI аср ахборот технологиялари асри ҳисобланади. Бироқ, бу ҳодисага ҳар доим ҳам объектив баҳо бериш жуда қийин, чунки ижобий ва салбий томонлари мавжуд. Салбий томонлардан бири бу кибержиноятларнинг кучайиши ҳисобланади. Бу бир ёки бир нечта шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб ёки тил бириктирмасдан содир этиладиган қилмиш. Ушбу жиноятлар асосан Интернет ва рақамли технологиялар ҳақида кенг билимга эга бўлган шахслар томонидан ўзларининг ғараз мақсадларига эришиш йўлида амалга ошириладиган хатти ҳаракатлар йиғиндиси. Интернетнинг тарқалиши ва алоқа хизматларининг арзонлиги товарларни сотишдан тортиб то давлат хизматларини олишгача бўлган масофавий имкониятларнинг ўсишига олиб келди. Рақамли хизматларни ривожлантиришда энг илғор бўлган банк сектори ҳисобланиб, у ерда электрон транзакциялар сони кундан-кунга ошиб бормоқда ва IT-тизимнинг янги элементлари пайдо бўлмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари олдида бу борадаги қонунга хилоф ҳаракатларни содир этишнинг тобора янги йўл ва шакллари аниқлаш зарурати турибди.

Баъзи олимларнинг фикрига кўра банк соҳасидаги кибержиноятларни икки турга бўлиш мумкин: «Фирибгарлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ жиноятлар ва банк карталарини қалбакилаштириш ва ўз-ўзига хизмат кўрсатиш машиналарида фирибгарлик билан боғлиқ жиноятлар».

Кибержиноятларнинг биринчи тури, фишинг «интернетдаги фирибгарлик турларидан бири бўлиб, унинг мақсади фойдаланувчининг махфий маълумотларига: пароллар ва Интернетдаги аккаунтга киришга кириш» . Жиноятнинг бу тури кўнғироқлар, СМС жўнатмалар, фирибгарлар ўзини банк номидан кўрсатиб, ўзларига керакли маълумотларни ноқонуний равишда тортиб оладиган сохта сайтларда ифодаланади. Унинг ёрдами билан улар банк ҳисобварағидан пул маблағларини осонгина ўтказадилар, кейинчалик уларни эгаларига қайтариш деярли мумкин эмас.

Кибержиноятнинг иккинчи турини йўқолган, ўғирланган ёки қалбаки банк карталарини эгаллаб олиш жараёнида кўриш мумкин. Ўз-ўзига хизмат кўрсатиш қурилмаларида, техник нуқтаи назардан, мижознинг банк картасидаги маълумотларни ўқиш ёки нусхалаш ва унга рухсатсиз киришни таъминлайдиган банкоматлар ёки терминалларга қурилмаларни ўрнатиш жараёнида ўз ифодасини топади.

Натижада, фирибгарлар жабрланувчи билан тўғридан-тўғри алоқа қилмасдан, ўзлари учун фойдали бўлган ҳар қандай миқдорни эгаллаб олишлари ва жиноят изларини қолдиришлари мумкин, чунки бу соҳадаги билимга эга бўлмаган шахслар бунини сезишлари деярли мумкин эмас.

Банк муассасаларида ўзларининг кибержиноятларни аниқлаш идентификаторлари мавжуд. Умуман олганда, улар қуйидагиларга тўғри келади:

- янги ёки рўйхатдан ўтмаган IP-манзилдан киришни аниқлаш;
- сертификатни йўқотган калитлардан фойдаланишга уринишлар;
- мижоз учун одатий бўлмаган вақтда ёки айниқса катта ҳажмдаги операциялар.

Хозирги кунда Ўзбекистонда банк офислари аудио ва видео қайд этиш тизимлари билан жиҳозланган, ҳар бир мижозни идентификация қилиш тизими ҳам йўлга қўйилиб борилмоқда.

Бироқ бу турдаги жиноятларнинг ўз вақтида олдини олиш ҳар доим ҳам мумкин эмас. Хозирги кунда Ўзбекистондаги банкларнинг электрон тўлов воситаларидан фойдаланган ҳолда фирибгарлик ва ўғирлик жиноятларининг кўпайиб бораётгани, мижозларнинг розилигисиз амалга оширилган операциялар билан боғлиқ жиноятларнинг учраётганлиги бунинг яққол далил десак муболаға бўлмайди.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда кибержиноятчилик билан боғлиқ вазиятлар ўсиб бораётганлиги киберхавфсизлик ва масъулиятни кучайтиришни

назорат қилувчи ягона давлат органини ташкил этиш масаласини ҳам кўриб чиқиш ўринли бўлар эди.

Ҳозирги вақтда кибержиноят учун жавобгарлик Ўзбекистон республикаси Жиноят кодексининг турли моддаларида назарда тутилган. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси фирибгарлик ҳаракатлари жараёнида жиноятчилар томонидан ноқонуний равишда олинган компьютер маълумотлари соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарликни белгилайди. Лекин моддада аниқ қилиб тўлов карталаридан фойдаланган ҳолда фирибгарлик учун жавобгарлик тўғрисидаги қоидаларни ўз ичига олмаган.

Сўнгги йиллардаги ташвишли тенденция ҳамда асосий хатарлардан бири — вояга етмаганларнинг компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда пул маблағларини ўғирлаш ҳолатларида айбланувчига айланиш эҳтимолининг пайдо бўлиши хисобланади.

Бунга сабаб, аввалроқ жиноятчилар асосан, бу махсус билимга эга бўлган ва ушбу мақсадлар учун зарарли компьютер дастурларини ишлаб чиқишга қодир бўлган тажовузкорлар эди ва энди буни ўрганиш қийин эмас, чунки осон пулга оид батафсил материалларни Интернетдаги турли сайтларда топиш ёки сотиб олиш мумкин. Натижада, кўплаб вояга етмаганлар жиноий схеманинг шериклари ёки ҳатто яратувчиларига айланиб қолиш эҳтимолини инкор этмайди.

Айрим олимларнинг фикрига кўра “ҳуқуқий тартибга солиш ва кўриб чиқиладиган ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги асосий тенденцияларни таҳлил қилгандан сўнг, профилактика чоралари муҳокама қилиниши керак. Банк соҳасида кибержиноятларга қарши кураш комплекс тарзда амалга оширилиши керак” .

Шу ўринда шуни таъкидлаб ўтиш жоизки асосий чора-тадбирлар, қуйидагича ифодаланиши лозим:

- жиноий жавобгарликни кучайтириш;
- электрон ҳужжатларни жиноятларни тергов қилишда далил сифатида тан олиш;
- аноним тўловлар ва пул ўтказмаларини амалга ошириш жараёнида хатарларни камайтириш механизмини ишлаб чиқиш.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда IT соҳасига бўлган эътиборнинг кучайиши кибержиноятларни аниқлаш ва далиллар базасини янада мустаҳкамлаш учун махсус билимларнинг роли кучайтириб бормоқда. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари, ижтимоий соҳа ходимлари ва банк ходимларининг

биргаликдаги саъй-ҳаракатлари билангина кибержиноятлар даражасини пасайтириш мумкин.

Мижозларнинг интернет тармоғида хавфсизлик қоидалари тўғрисидаги маълумотларга кўпроқ эга бўлишлари содир этилаётган ноқонуний хатти-ҳаракатларнинг кўлами ва ҳажмига сезиларли таъсир кўрсатади. Дарҳақиқат, афсуски, фирибгарлик қурбонлари кўпинча бу соҳадаги билимларга эга бўлмаган шахслар бўлиб, улар ишончлилиқ ва интернетда ишлаш асосларини билмасликлари туфайли жуда катта маблағларини йўқотадилар.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки XXI аср ахборот технологиялари асрида энг асосий хавфлардан бири бу кибержиноятлар хавфидир. Чунки улар масофадан туриб содир этилади ва қисқа вақт ичида катта миқдорда пул йўқотилиши ёки муҳим маълумотлар, жумладан, банк сирларининг жиноятчилар қўлига ўтиб қолиши мумкин. Шуларни ҳисобга олиб, жиноят кодексидаги нормаларни кўриб чиқиб фуқаролар ва давлат манфаатларини ҳимоя қила оладиган кўп босқичли киберхавфсизлик тизимини барпо этиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т. Адолат. 2021.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жноят кодекси. – Т. Адолат 2022.
3. Михайлова А.В. Киберпреступность в банковской сфере: пути выявления и противодействия// материалы Всерос сийского студенческого круглого научно-практического стола с международным участием. 2021. – С. 181-185.
4. Юсупова О.А. Киберпреступность в банковской сфере: современное состояние и способы защиты // Научный электронный журнал «Меридиан». 2020. № 9 (43). – С. 2.
5. Дементьева М.А., Лихачева В.В., Козырев Т.Г. Киберпреступления в банковской сфере Российской Федерации: способы выявления и противодействия // Экономические отношения. 2019. № 2. Т. 9. С. 1009–1020.
6. Катиева Л.М. Компьютерные преступления в банковской сфере: профилактика, предупреждение // E-Scio. 2020. № 9 (48). – С. 1–7.

